

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503681>

УДК 394+004

Рыкова В.В.

Рыкова Валентина Викторовна, старший научный сотрудник, Отдел научной библиографии, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН), 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15, E-mail: rykova@gpntbsib.ru.

Тюркский народ Сибирской Арктики: анализ информации в зарубежных и отечественных базах данных

Аннотация. В статье анализируется документальный поток, посвященный изучению самого северного тюркского народа – долган, отобранный из международных баз научного цитирования Web of Science компании Clarivate и Scopus компании Elsevier, а также библиографической базы данных Научная Сибирика, генерированной Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск). С помощью документометрического анализа представлены характеристики временной, языковой, тематической и типологической структур документальных потоков; названы страны, организации, авторы, отличающиеся высокой публикационной активностью; показаны наиболее продуктивные периодические издания. В заключении резюмируется, что ученые и специалисты активно занимаются изучением данного этноса, указанные базы данных могут быть использованы как информационная база для дальнейших исследований их жизни, языка, культуры. Результаты документометрического анализа полезны специалистам и ученым, изучающим тюркские народы, для оптимизации и координации исследований с ведущими экспертами и исследовательскими центрами.

Ключевые слова: долганы, коренные народы, Арктика, база данных, информационное обеспечение исследований, документометрический анализ.

Rykova V.V.

Rykova Valentina Viktorovna, senior researcher, Department of Scientific Bibliography, State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 630200, Novosibirsk, Voskhod 15, E-mail: rykova@gpntbsib.ru.

The Turkic people in Siberian Arctic: information analysis in foreign and domestic databases

Abstract. The article analyzes the documentary flows dedicated to the study of the northernmost Turkic people – Dolgans, selected of the international databases of scientific citation Web of Science by Clarivate and Scopus by Elsevier, as well as a bibliographic database Scientific Sibirica generated by the State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk). Using the documentometric analysis, the paper presents the temporal, language, thematic and typical structure of the documentary flows; shows countries, research organizations, authors distinguished by high publication activity; names the most productive periodicals. The conclusion resumes that scientists and specialists are actively engaged in the study of this ethnic group, the databases can be used as an information base for further research of the Dolgan life, language, culture. The results of the document analysis are useful for specialists and scientists studying the Turkic peoples to optimize and coordinate research with leading experts and research centers.

Key words: Dolgans, indigenous people, Arctic, database, research information support, documentometric analysis.

Обладая уникальной материальной и духовной культурой, коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока являются носителями традиционных экологических, экономических знаний и мировоззрения, поэтому устойчивое развитие Арктической зоны невозможно без учета интересов аборигенного населения. Многочисленные публикации по разноаспектным исследованиям жизни коренного населения Азиатской России распылены по источникам информации, поэтому необходим анализ и систематизация изданных работ. Наличие источниковой базы способствует глубокому изучению проблемы, дает возможность уточнить тему, сконцентрировать усилия на исследовании отдельных аспектов, определить недостаточно изученные вопросы. В настоящее время наиболее удобными для пользователей источниками систематизированной информации являются электронные базы данных (БД).

Для поддержки научных исследований по многочисленным проблемам коренных народов Севера Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) создала библиографическую базу данных "Коренные малочисленные народы Севера", которая в 2011 году вошла в состав объединенной БД Научная Сибирика в качестве крупного тематического раздела со своим предметным рубрикатором [22]. Анализ информационной обеспеченности исследований по отдельным этносам представляет интерес с научной и образовательной точки зрения, поскольку полная, достоверная и своевременная информация является залогом успеха любого исследования. Работы по информационному сопровождению изучения отдельных этносов можно найти в публикациях сотрудников ГПНТБ СО РАН [11, 12].

Цель работы - сравнительный анализ документальных потоков (ДП), посвященных изучению долган, в БД научного цитирования Web of Science (Clarivate), Scopus (Elsevier), которые являются мировыми лидерами в предоставлении аналитической информации, и БД Научная Сибирика, генерированной в информационном центре Сибирского отделения Российской академии наук. Документографический анализ проводился с использованием аналитических сервисов БД и библиометрических методов. Объем ДП, отобранных из БД с использованием ключевых слов и булевых операторов, составляет 96 записей в Scopus, 78 - Web of Science и 343 - в Научной Сибирике (на начало мая 2021 года) за период с 1990 по 2020 год.

Временная структура ДП за 30-летний период представлена на диаграмме (Рис.1), которая наглядно показывает рост объема публикаций, особенно в последнее десятилетие. Значительное увеличение количества документов в БД Scopus Web of Science обусловлено включением российских публикаций в мировые базы данных научного цитирования, а также требованием Министерства науки и образования Российской Федерации к исследователям публиковать исследовательские материалы в высокорейтинговых зарубежных журналах.

Таблица 1 демонстрирует распределение документов по языкам в БД, где видно преобладание англоязычных документов в зарубежных БД научного цитирования Scopus и Web of Science (69 и 75% записей соответственно). Русскоязычные документы преобладают (почти 93%) в отечественной БД Научная Сибирика, которая генерируется на основе обследования обязательного экземпляра отечественных изданий, который получает ГПНТБ СО РАН. Публикации на других языках встречаются редко.

Рис. 1. Временная структура потоков документов из БД.

Таблица 1. Языковой состав ДП в БД.

Язык/БД	Web of Science		Scopus		Научная Сибирика	
	Кол-во записей	%	Кол-во записей	%	Кол-во записей	%
Английский	54	69.3	72	75.0	23	92.7
Русский	20	25.7	21	21.8	318	6.7
Немецкий	3	3.8	-	-	2	0.6
Прочие	1	1.2	3	3,2	-	-

Аналитические сервисы БД Scopus и Web of Science позволяют пользователям видеть участников научного сообщества разных стран, изучающих различные аспекты жизни долган, среди которых первые позиции занимают ученые из США, России и Германии, в то время как большинство авторов БД Научная Сибирика – российские специалисты. Основными организациями, с которыми аффилированы исследователи, во всех БД являются учреждения Сибирского отделения Российской академии наук, а также высшие учебные заведения – Сибирский федеральный университет (Россия), Северо-Восточный федеральный университет (Россия) и Государственный университет штата Айдахо в Бойсе (США).

Топ-3 авторов с наибольшей публикационной активностью по теме (Табл. 2) занимаются различными областями иссле-

дований: С.А. Федорова, Ф.А. Платонов (Северо-Восточный федеральный университет) и Е.К. Хуснутдинова (Институт биохимии и генетики Российской академии наук) являются специалистами в области генетики аборигенного населения Сибири [21, 24]; Ch.L. Däbrits [22] (Гамбургский университет), Н.М. Артемьев [4] и А.А. Петров [8] (Российский государственный педагогический университет им. Герцена, Институт народов Севера) изучают долганский язык и этнография, А.И. Саввинов [13] (Институт гуманитарных исследований и проблем коренных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук) исследует этнокультурную ситуацию и идентичность долган, J.P. Ziker [25-27] (Государственный университет Бойсе) - исследователь этносоциологии и этноэкологии.

Таблица 2. Авторы с высокой публикационной активностью по теме.

№	Web of Science	Scopus	Scientific Sibirica
1	Däbrits Ch.L.	Федорова С.А.	Артемьев Н.М.
2	Федорова С.А.	Хуснутдинова Е.	Саввинов А.И.
3	Ziker J.P.	Платонов Ф.	Петров А.А.

Типо-видовая структура ДП зарубежных и отечественной БД различна: материалы в Scopus и Web of Science в основном представлены журнальными статьями (90 и 94% соответственно). Это связано с тем, что вышеозначенные БД формируются преимущественно статьями из периодических изданий, реже в БД индексируются материалы конференций и книги (главы из книг). Что касается БД Научная Сибирика, то публикации их периодики в ней насчитывают лишь 23% (Табл. 3). Среди журналов наиболее продуктивными

изданиями являются следующие издания: зарубежные - *Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies* (United Kingdom), *Life Science Journal* (Китай); российские - *Журнал Сибирского федерального университета*, *Генетика*, *Томский журнал лингвистических и антропологических исследований*, *Этнографическое обозрение*. Материалы конференций составляют от 2 до 5% от общего числа записей в БД Scopus и Web of Science; но они преобладают (41%) в Научной Сибири.

Таблица 3. Типо-видовая структура ДП.

Тип документа/БД	Scopus		Web of Science		Научная Сибирика	
	Кол-во записей	%	Кол-во записей	%	Кол-во записей	%
Журнальные статьи	86	90	72	94	81	23
Материалы конференций	5	5	2	2	140	41
Монографические издания	-	-	-	-	57	17
Статьи в сборниках	2	2	2	2	62	18
Рецензии	3	3	2	2	3	1

Особого внимания заслуживают 57 монографических изданий в БД Scientific Sibirica, в которых обобщены многолетние исследования авторов. В эту группу входят различные типы публикаций:

- научные монографии (31%), например: *Алексеева Г.Г. Народно-песенное творчество в системе традиционной музыкальной культуры долган* [1]; *Андерсон Д. Дж. Тундровики: экология и самосознание таймырских эвенков и долган* [3];

- сборники фольклора (13%): *Северная мудрость: пословицы и поговорки долган, ненцев, нганасан* [14]; *Фольклор долган* [18];

- научно-популярные издания (12%): *Анабар: вечные ценности* [2], *Попова М.И. Долганы* [9];

- биографии и мемуары: *Чтобы помнили ... К 80-летию Огдуо Аксеновой* [20];

- учебные пособия (12%): *Хакимулина О.Н. Из истории культуры и быта народов Таймыра* [19].

- художественные альбомы (9%): *Рандин В. Орнаменты народов Таймыра. Долганы. Нганасаны. Ненцы* [10];

- библиографические указатели и справочники (9%): *Долганы: язык, история, фольклор, культура* [6]; *Литераторы Таймыра: библиографический справочник* [7];

- авторефераты диссертаций (6%): *Софронова С.И. Характеристика липидно-метаболических нарушений у долган и эвенков с артериальной гипертензией в Республике Саха (Якутия)* [15]; *Федорова Т.С. Синтаксическая интерференция в речи долгано-русских билингов: (на материале словосочетания)* [17];

- словари (по 6%): *Барболина А. А. Школьный словарь долганского языка. "3 в 1": орфографический, толковый, фразеологический* [5]; *Петров А. А. Оленеводческая лексика долганского языка: этнолингвистический словарь* [8].

Тематически документы группируются следующим образом:

1. По отраслям знания в БД Scopus: Социальные науки; Генетика и молекулярная биология; Искусство и гуманитарные науки; Сельское хозяйство; Медицина.

2. По категориям Web of Science – Генетика и наследственность; Гуманитарные дисциплины, антропология, язык, лингвистика

3. По тематическим рубрикам предметного рубрикатора БД Научная Сибирика (Рис. 2). Анализ диаграммы показывает, что значительная часть публика-

ций посвящена изучению культуры (26%), этнографии (23%) и языка (20) долган. Традиционно при изучении коренных малочисленных народов особый акцент делается на исследованиях фольклора (13%). Суммарно данные направления составляют более 80% ДП. Меньшее внимание ученых и специалистов уделено изучению верований (8%), экологического состояния территорий традиционного проживания (5%) и этнопедагогике (5%).

Рис. 2. Тематическая структура ДП БД Научная Сибирика.

Анализ цитирования выявил работы, которые чаще всего цитируются авторами других публикаций (Табл. 4). За минимальный порог ранжирования принято цитирование более 50 раз.

Таблица 4. Наиболее цитируемые работы.

DB	Publication year	Article	Citing number
Scopus	2005	Ziker J., Schnegg M. Food sharing at meals: Kinship, Reciprocity, and Clustering in the Taimyr Autonomous Okrug, Northern Russia. <i>Human Nature</i> 16 (2):178-210 [27]	53
Web of Science	2013	Fedorova S.A. et al. Autosomal and uniparental portraits of the native populations of Sakha (Yakutia): implications for the peopling of northeast Eurasia. <i>BMC Evolutionary Biology</i> 13(1):127 [21]	58
Научная Сибирика*	1985	Убрятова Е.И. Язык норильских долган [16]	63
	2000	Фольклор долган / ред.: Е.И. Убрятова, Н.А. Алексеев [18]	53

*Количество цитирований по РИНЦ

Таким образом, в статье представлен наукометрический анализ ДП, отобранных из БД Scopus, WoS и Научная Сибирика. Следует отметить, что библиографическая

БД Научная Сибирика находится в свободном доступе для пользователей Интернета на сайте библиотеки (www.spsl.nsc.ru), в опциях «Каталоги и базы данных» –

«Библиографические базы данных» – «Научная Сибирика», где часть документов последних лет издания имеет гиперссылки на полный текст публикации.

Результаты анализа выявили авторов, организации и страны, лидирующие по количеству публикаций; представлены названия периодических изданий с высокой публикационной активностью по теме; указаны научные мероприятия, где обсуж-

дались вышеозначенные проблемы; названы наиболее важные публикации.

Результаты документометрического анализа могут быть полезны ученым и специалистам в области изучения тюркских народов для поиска коллабораций, а также организациям-грантодателям при принятии решений о выделении финансирования тех или иных направлений исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Г.Г. Народно-песенное творчество в системе традиционной музыкальной культуры долган. Якутск : СО РАН, 2005. 439 с.
2. Анабар. Вечные ценности / рук. проекта: М. Евсеев, И. Андреев ; авт. текстов: С. Андреева, А. Гольдерова, А. Константинова. Красноярск : Инспаер, 2012. 381 с.
3. Андерсон Д. Дж. Тундровики: экология и самосознание таймырских эвенков и долган / ред. Ю. В. Попков ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, Ун-т Альберты. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 1998. 272 с.
4. Артемьев Н. М. Долганский язык. : в 2 ч. Санкт-Петербург, 2001. Ч. 1. 128 с. ; Ч. 2. 240 с.
5. Барболина, А. А. Школьный словарь долганского языка. "3 в 1" : орфографический, толковый, фразеологический : около 3000 слов. Санкт-Петербург : Алмаз-Граф, 2016. 207 с.
6. Долганы: язык, история, фольклор, культура : указ. рек. лит. / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена ; сост.: Н. М. Артемьев, А. А. Петров. Санкт-Петербург : Образование, 1993. 26 с.
7. Литераторы Таймыра : биобиблиогр. справ. / сост.: А. А. Сакиева [и др.]. Дудинка ; Красноярск : Краснояр. писатель, 2006. 195 с.
8. Петров А. А. Оленеводческая лексика долганского языка: этнолингвистический словарь : учеб. пособие / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова. Санкт-Петербург : Алмаз-Граф, 2015. 79 с.
9. Попова М.И. Долганы. Санкт-Петербург : Дрофа, 2002. 94 с.
10. Рандин В. Орнаменты народов Таймыра. Долганы. Нганасаны. Ненцы : [альбом]. Норильск : Таймырпрессфото, 1994. 32 с.
11. Рыкова В. В., Горте Ю. Д. Анализ документального потока по культуре обских угров из базы данных "Научная Сибирика" // Финно-угорский мир. 2016. № 4. С. 124–125.
12. Рыкова В.В. Анализ потока документов из БД "Коренные малочисленные народы Севера", посвященного исследованиям народа саха // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2015. № 4. С. 122–124.
13. Саввинов А. И. Проблемы этнокультурной идентификации долган : на материалах традиционного искусства / ред. Н. А. Алексеев ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т проблем малочисл. народов Севера. Новосибирск : Наука, 2005. 312 с.
14. Северная мудрость: Пословицы и поговорки долган, ненцев, нганасан / сост. А. Левенко. Красноярск : Кн. изд-во, 1991. 37 с.
15. Софронова С. И. Характеристика липидно-метаболических нарушений у долган и эвенков с артериальной гипертонией в Республике Саха (Якутия) : автореф. дис. ... канд. мед. наук. Новосибирск, 2010. 26 с.
16. Убрятова Е. И. Язык норильских долган. Новосибирск : Наука, 1985. 220 с.
17. Федорова Т. С. Синтаксическая интерференция в речи долгано-русских билингов : (на материале словосочетания) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2005. 19 с.
18. Фольклор долган / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии ; ред.: Е. И. Убрятова, Н. А. Алексеев ; сост. П. Е. Ефремов. Новосибирск : Изд-во ИАИЭ СО РАН, 2000. 448 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дал. Востока ; т. 19).

19. Хакимулина О. Н. Из истории культуры и быта народов Таймыра : учеб. пособие / Норил. индустр. ин-т. Норильск, 2002. 67 с.
20. Чтобы помнили... К 80-летию Огдуо Аксеновой : материалы музея О. Аксеновой при ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» / сост. З. И. Марьясова, под ред. Л. Н. Стрючковой. Норильск : АПЕКС, 2015. 32 с.
21. Autosomal and uniparental portraits of the native populations of Sakha (Yakutia): implications for the peopling of northeast Eurasia / S. Fedorova, M. Reidla, E. Metspalu [et al.] // BMC Evolutionary Biology. 2013. Vol. 13, no. 1. Art. 127.
22. Däbritz Ch. “On kim, kimne:- and kana:-. Three placeholder items in Dolgan” // Turkic Languages. 2018. Vol. 22. P 286–302.
23. Lavrik O., Busygina T., Rykova V. Information resources generated by the largest library in Siberia to support multidisciplinary research // Slavic & East European Information Resources. 2015. Vol. 16, no. 1/2. P. 13–21.
24. Polymorphism of the (CTG)_n repeat of the myotonin protein kinase gene in populations of the Sakha Republic (Yakutia) and Central Asia / S. A. Fedorova, R. I. Khusainova, I. A. Kutuev [et al.] // Molecular Biology. 2005. Vol. 39, no. 3. P. 341–349.
25. Ziker J. Peoples of the tundra: Northern Siberians in the post-communists transition. Long Grove : Waveland press, 2002. 197 p.
26. Ziker J. Subsistence and food sharing in Northern Siberia: Social and nutritional ecology of the Dolgan and the Nganasan // Ecology of Food and Nutrition. 2005. Vol. 46, no. 5/6. P. 445–467.
27. Ziker J., Schnegg M. Food sharing at meals: kinship, reciprocity, and clustering in the Taimyr Autonomous Okrug, Northern Russia // Human Nature. 2005. Vol. 16, no. 2. P. 178–210.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alekseeva G.G. Narodno-pesennoe tvorchestvo v sisteme tradicionnoj muzykal'noj kul'tury dolgan. Jakutsk : SO RAN, 2005. 439 s.
2. Anabar. Vechnye cennosti / ruk. proekta: M. Evseev, I. Andreev ; avt. tekstov: S. Andreeva, A. Gol'derova, A. Konstantinova. Krasnojarsk : Inspaer, 2012. 381 с.
3. Anderson D. Dzh. Tundroviki: jekologija i samosoznanie tajmyrskih jevenkov i dolgan / red. Ju. V. Popkov ; Ros. akad. nauk, Sib. otd-nie, In-t filosofii i prava, Un-t Al'berty. Novosibirsk : Izd-vo SO RAN, 1998. 272 s.
4. Artem'ev N. M. Dolganskij jazyk. : v 2 ch. Sankt-Peterburg, 2001. Ch. 1. 128 s. ; Ch. 2. 240 s.
5. Barbolina, A. A. Shkol'nyj slovar' dolganskogo jazyka. "3 v 1" : orfograficheskij, tolkovyj, frazeologicheskij : okolo 3000 slov. Sankt-Peterburg : Almaz-Graf, 2016. 207 s.
6. Dolgany: jazyk, istorija, fol'klor, kul'tura : ukaz. rek. lit. / Ros. gos. ped. un-t im. A.I. Gercena ; sost.: N. M. Artem'ev, A. A. Petrov. Sankt-Peterburg : Obrazovanie, 1993. 26 s.
7. Literatory Tajmyra : biobibliogr. sprav. / sost.: A. A. Sakieva [i dr.]. Dudinka ; Krasnojarsk : Krasnojarsk. pisatel', 2006. 195 s.
8. Petrov A. A. Olenevodcheskaja leksika dolganskogo jazyka: jetnolingvisticheskij slovar' : ucheb. posobie / Ros. gos. ped. un-t im. A.I. Gercena, Sev.-Vost. feder. un-t im. M.K. Ammosova. Sankt-Peterburg : Almaz-Graf, 2015. 79 s.
9. Popova M.I. Dolgany. Sankt-Peterburg : Drofa, 2002. 94 s.
10. Randin V. Ornamenty narodov Tajmyra. Dolgany. Nganasany. Nency : [al'bom]. Noril'sk : Tajmyrpressfoto, 1994. 32 s.
11. Rykova V. V., Gorte Ju. D. Analiz dokumental'nogo potoka po kul'ture obskih ugrov iz bazy dannyh "Nauchnaja Sibirika" // Finno-ugorskij mir. 2016. № 4. S. 124–125.
12. Rykova V.V. Analiz potoka dokumentov iz BD “Korennye malochislennye narody Severa”, posvjashennogo issledovanijam naroda saha // Severo-Vostochnyj gumanitarnyj vestnik. 2015. № 4. S. 122–124.
13. Savvinov A. I. Problemy jetnokul'turnoj identifikacii dolgan : na materialah tradicionnogo iskusstva / red. N. A. Alekseev ; Ros. akad. nauk, Sib. otd-nie, In-t problem malochisl. narodov Severa. Novosibirsk : Nauka, 2005. 312 s.

14. Severnaja mudrost': Poslovice i pogovorki dolgan, nencev, nganasan / sost. A. Levenko. Krasnojarsk : Kn. izd-vo, 1991. 37 s.
15. Sofronova S. I. Harakteristika lipidno-metabolicheskikh narushenij u dolgan i jevenkov s arterial'noj gipertoniej v Respublike Saha (Jakutija) : avtoref. dis. ... kand. med. nauk. Novosibirsk, 2010. 26 s.
16. Ubrjatova E. I. Jazyk noril'skih dolgan. Novosibirsk : Nauka, 1985. 220 s.
17. Fedorova T. S. Sintaksicheskaja interferencija v rechi dolgano-russkikh bilingvov : (na materiale slovosochetanja) : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Sankt-Peterburg, 2005. 19 s.
18. Fol'klor dolgan / Ros. akad. nauk, Sib. otd-nie, In-t filologii ; red.: E. I. Ubrjatova, N. A. Alekseev ; sost. P. E. Efremov. Novosibirsk : Izd-vo IAIJe SO RAN, 2000. 448 s. (Pamjatniki fol'klora narodov Sibiri i Dal. Vostoka ; t. 19).
19. Hakimulina O. N. Iz istorii kul'tury i byta narodov Tajmyra : ucheb. posobie / Noril. industr. in-t. Noril'sk, 2002. 67 s.
20. Chtoby pomnili... K 80-letiju Ogduo Aksenovoj : materialy muzeja O. Aksenovoj pri FGBU «Ob#edinennaja direkcija zapovednikov Tajmyra» / sost. Z. I. Mar'jasova, pod red. L. N. Strjuchkovej. Noril'sk : APEKS, 2015. 32 s.
21. Autosomal and uniparental portraits of the native populations of Sakha (Yakutia): implications for the peopling of northeast Eurasia / S. Fedorova, M. Reidla, E. Metspalu [et al.] // BMC Evolutionary Biology. 2013. Vol. 13, no. 1. Art. 127.
22. Däbritz Ch. “On kim, kimne:- and kana:-. Three placeholder items in Dolgan” // Turkic Languages. 2018. Vol. 22. P 286–302.
23. Lavrik O., Busygina T., Rykova V. Information resources generated by the largest library in Siberia to support multidisciplinary research // Slavic & East European Information Resources. 2015. Vol. 16, no. 1/2. P. 13–21.
24. Polymorphism of the (CTG)_n repeat of the myotonin protein kinase gene in populations of the Sakha Republic (Yakutia) and Central Asia / S. A. Fedorova, R. I. Khusainova, I. A. Kutuev [et al.] // Molecular Biology. 2005. Vol. 39, no. 3. P. 341–349.
25. Ziker J. Peoples of the tundra: Northern Siberians in the post-communists transition. Long Grove : Waveland press, 2002. 197 p.
26. Ziker J. Subsistence and food sharing in Northern Siberia: Social and nutritional ecology of the Dolgan and the Nganasan // Ecology of Food and Nutrition. 2005. Vol. 46, no. 5/6. P. 445–467.
27. Ziker J., Schnegg M. Food sharing at meals: kinship, reciprocity, and clustering in the Taimyr Autonomous Okrug, Northern Russia // Human Nature. 2005. Vol. 16, no. 2. P. 178–210.

Поступила в редакцию 13.08.2021.
Принята к публикации 16.08.2021.

Для цитирования:

Рыкова В.В. Тюркский народ Сибирской Арктики: анализ информации в зарубежных и отечественных базах данных // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.33-40. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Rykova.pdf>